

Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung Codebook

Gefördert vom:

Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Transferinitiative
Kommunales
Bildungsmanagement

Hintergrund und Auftrag

Das Konsortium Bildungsmonitoring

Das **Konsortium Bildungsmonitoring** setzt sich aus dem Statistischen Bundesamt, dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) zusammen. Es wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und ist Teil der [Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement](#).

Auftrag und Zielsetzung

Im Rahmen der Förderrichtlinie zum Programm „Bildungskommunen“ hat sich das Konsortium zur Aufgabe gemacht, dem erheblichen Bedarf der Kommunen an einer **umfassenden, flächendeckenden** und **einheitlich standardisierten Erhebung** von Daten zu kultureller Bildung nachzukommen (s. [Machbarkeitsbericht](#), Edler 2025).

Mit dem vorliegenden standardisierten Fragebogen leistet das Konsortium Bildungsmonitoring einen Beitrag zur Schließung dieser Datenlücken auf kommunaler Ebene.

Das Erhebungsinstrument „Kulturelle Bildung“

Durch das neu entwickelte quantitative Erhebungsinstrument mit qualitativen Elementen können **kommunale Angebotsstrukturen** kultureller Bildung erfasst werden. Der Fragebogen ermöglicht den Kommunen eigenständig relevante **Daten** zu **erheben** und das **Monitoring** nach Bedarf zu **erweitern**. So kann die Bildungsplanung in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anbietenden kultureller Bildung **ausgebaut** werden.

Hinweise zum Erhebungsinstrument selbst und zur Nutzung der Umfrage finden sich in den Veröffentlichungen [Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung I. Einführung und Nutzungshinweise](#) sowie [Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung II. Datenanalyse & Interpretation](#)

Autor:innen: Jan A. Velimsky, Amelie Veenema, Hannah Edler und Saskia Sandforth

Empfohlene Zitation: Konsortium Bildungsmonitoring (2026). Erhebungsinstrument Kulturelle Bildung. Codebook. Im Auftrag der Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051450>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051450>

Veröffentlicht im Juni 2026

Inhalt

Hinweise zum Codebook „Kulturelle Bildung“	5
Hinweise zum Export der Umfrage-Struktur aus LimeSurvey	6
Hinweise zum Export des Datensatzes (Antworten der Befragten)	7
1. Ergebnisse exportieren (Für Excel, Word, R oder Stata).....	7
2. Antwortdaten nach SPSS exportieren (Für Statistik-Software)	7
3. VV-Umfrage-Datei exportieren (Für Daten-Sicherungen).....	8
Teil I: Allgemeine Informationen zu den Anbietenden.....	9
Frage 1. Name der Einrichtung [Q01Name].....	9
Frage 2. [Q02Profil]	9
Frage 3. {Q03Anschrift}.....	9
Frage 4. {Q04WebSocial}.....	9
Frage 5. {Q05Startjahr}.....	10
Frage 6. {Q06Soloselbst}.....	10
Frage 6a. [Q06aTraegerschaft].....	11
Frage 6b. [Q6bOeffTraeger].....	11
Frage 6c. [Q06cGemein].....	11
Teil II: Kulturelle Bildungsangebote.....	12
Frage 7. [Q7Bereich].....	12
Frage 8. [Q8AntKult_1]	13
Frage 9. [Q9Ziele].....	13
Frage 10. [Q10Turnus]	14
Frage 11. [Q11Zeit].....	14
Frage 12. [Q12Modus].....	15
Frage 13. [Q13Format].....	15
Frage 14. [Q14RoomEig].....	16
Frage 15. [Q15RaumFr].....	16
Frage 16. [Q16Ort].....	17
Frage 17. [Q17Aufs].....	17
Frage 17a. [Q17aAufsOrt]	17
Frage 18. [Q18Herausf]	18

Teil III: Zielgruppen für kulturelle Bildung.....	19
Frage 19. [Q19ZGAlt].....	19
Frage 19a. [Q19aAlter].....	19
Frage 20. [Q20ZGEinz].....	20
Frage 20a. [Q20aEinz].....	20
Frage 21. [Q21ZGMerk].....	20
Frage 22. [Q22HerausfZG].....	21
Teil IV: Zusammenarbeit und Kooperationen im Feld kultureller Bildung.....	22
Frage 23. [Q23KoopKomm].....	22
Frage 24. [Q24KoopAkt].....	22
Frage 24a. [Q24KoopAkt].....	23
Frage 25. [Q25Netzwerk].....	24
Frage 26. [Q26NetzNeu].....	25
Frage 27. [Q26NetzNeu].....	25
Teil V: Mitarbeitendenstruktur	26
Frage 28. [Q28FSolo].....	26
Frage 28a. [Q28aAnstellArt].....	26
[Q28bTaetigkeitF]	27
Teil VI: Finanzierung.....	28
Frage 29. [Q29Kostenfrei].....	28
Frage 29a. [Q29aAntKost].....	28
Frage 29a_1. [Q29a1Rabatt].....	29
Frage 30. [Q30Foerderung]	29
Frage 30a. [Q30aFoerdArt].....	29
Teil VII: Evaluation der kulturellen Bildungsangebote.....	31
Frage 31. [Q31Eval].....	31
Frage 31a. [Q31aEvalFreq]	31
Frage 31b. [Q31bEvalMeth].....	32
Frage 32. [Q32Zertifikat].....	32
Abschluss.....	33
Frage 33. [Q33Anmerkung].....	33
Frage 34. [Q34IntAustausch].....	33

Allgemeine Hinweise zum Codebook „Kulturelle Bildung“

Dieses Dokument dient als Orientierungshilfe und technisches Codebuch für die Auswertung der Befragungsdaten. Es dokumentiert die Struktur der Online-Umfrage im finalen Datensatz.

Das Codebuch beinhaltet:

- Hinweise zum Export der Umfrage-Struktur aus LimeSurvey
- Hinweise zum Export des Datensatzes (Antworten der Befragten)
- Eine **Fragenübersicht**: Der exakte Wortlaut aller Fragen inklusive der eingeblendeten Hilfetexte.
- **Variablen** und **Spaltennamen**: Die genaue Zuordnung, unter welchem technischen Code die Daten in Excel oder SPSS zu finden sind.
- **Variablen-Ausprägungen**: Die Aufschlüsselung aller numerischen Kategoriencodes (z. B. 1 = Ja, 2 = Nein).
- **Filterführungen**: Transparente Hinweise zu logischen Sprüngen, damit leere Zellen im Datensatz (System-Missings) sofort korrekt eingeordnet werden können.

Hinweise zum Export der Umfrage-Struktur aus LimeSurvey

Um das technische Grundgerüst der Umfrage zu sichern, zu übertragen oder in einer anderen LimeSurvey-Installation zu spiegeln, bietet das System verschiedene Export-Optionen an. Für die kommunale Praxis sind dabei folgende Formate von Bedeutung:

- **Umfrage-Struktur (*.lss):** Dies ist das wichtigste Format für Administratoren. Es exportiert die komplette Logik, alle Fragen, Antwortoptionen, Filterbedingungen und das Design der Umfrage in einer einzigen Datei. Diese Datei kann in jedem anderen LimeSurvey-System direkt wieder importiert werden, um die identische Umfrage live zu schalten.
- **queXML Format (*.xml) und queXML PDF-Export:** Diese Optionen exportieren die Umfrage in ein standardisiertes XML-Format bzw. als PDF-Dokument. Dies wird primär genutzt, wenn die Befragung zusätzlich als Papier Version für eine automatisierte, scannerbasierte Erfassung aufbereitet werden soll.
- **Tab-getrennte-Werte Format (*.txt):** Exportiert die Struktur der Fragen und Codes in einer einfachen Textdatei, bei der die Elemente durch Tabulatoren getrennt sind. Sinnvoll für den schnellen Datenabgleich in Text-Editoren.
- **Druckbare Umfrageversion (*.html):** Erzeugt eine saubere, lesbare Ansicht des gesamten Fragebogens im Webbrowser. Diese Option eignet sich perfekt, um den kompletten Fragebogen vorab intern Korrektur zu lesen oder als statisches Dokument per E-Mail zu teilen.

Hinweise zum Export des Datensatzes (Antworten der Befragten)

Für die Auswertung der Ergebnisse bietet LimeSurvey im Menü „Antworten“ bzw. „Antworten & Statistik“ unterschiedliche Wege, die Antworten zu exportieren. Je nachdem, welche Software zur Auswertung verwendet wird, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Ergebnisse exportieren (Für Excel, Word, R oder Stata)

Dieser Standard-Export wird genutzt, um die Daten direkt in Microsoft Excel oder andere Analyseprogramme zu laden.

Empfohlene Einstellungen für die Kommunen:

- **Export-Format:** Wählen Sie Microsoft Excel oder CSV (für Standard-Tabellenkalkulation). Alternativ stehen hier PDF, HTML, JSON, Microsoft Word, STATA (.xml) sowie R (Syntax-Datei / Daten-Datei) zur Verfügung.
- **Komplettierungsstatus:** Alle Antworten (um sowohl vollständig ausgefüllte als auch vorzeitig abgebrochene Fragebögen für die Analyse zu erhalten).
- **Exportsprache:** Deutsch.
- **Antworten konvertieren:** Für eine fehlerfreie statistische Auswertung der Ja/Nein-Variablen müssen die Textwerte in feste Zahlenwerte umgewandelt werden. Setzen Sie die Optionen zwingend wie folgt: Konvertiere Y zu: 1 (Ja) & Konvertiere N zu: 2 (Nein)
- **Überschriften:** Wählen Sie ExpressionScript-Code verwenden mit einer Anzahl der Zeichen von 15. Dadurch heißen die Spaltenköpfe in Excel exakt so wie die in diesem Codebuch definierten kurzen Fragecodes (z. B. Q06Soloselbst oder Q12Modus_1), was das Filtern und Suchen massiv erleichtert.

Hinweis zu den Spalten: Beim Export werden automatisch technische Systemvariablen an den Anfang der Tabelle gesetzt (z. B. id – Antwort-ID, submitdate – Datum/Uhrzeit der Abgabe etc.). Die eigentlichen Fragen beginnen direkt danach.

Antwortdaten nach SPSS exportieren (Für Statistik-Software)

Für die Auswertung in SPSS oder GNU PSPP wird dieser spezielle Reiter genutzt. LimeSurvey generiert hierbei zwei separate Dateien.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den SPSS-Import:

- **1. Dateien laden:** Laden Sie sowohl die Syntax-Datei (.sps) als auch die Daten-Datei (.sav) über die jeweiligen Schaltflächen in LimeSurvey herunter.
- **2. Speicherort:** Speichern Sie beide Dateien unbedingt im selben Ordner auf Ihrem Computer ab.
- **3. Syntax öffnen:** Öffnen Sie die Syntax-Datei (.sps) in SPSS im Unicode-Modus.

- **4. Python-Anpassung:** Wenn Sie ein modernes SPSS mit installiertem Python-3-Plugin nutzen, sucht das System die Datendatei automatisch im selben Ordner. Ersetzen Sie in diesem Fall in der Syntax einfach die Zeile `begin program.` durch `begin program PYTHON3.`
- **5. Manueller Pfad (Alternative):** Sollten Sie SPSS ohne Python nutzen, suchen Sie in der Syntax die Zeile, die mit `FILE=` beginnt. Ergänzen Sie dort in den Anführungszeichen den vollständigen, exakten Dateipfad zu der heruntergeladenen Datendatei auf Ihrer Festplatte (z. B. `FILE='C:\Befragung\daten.sav'`).
- **6. Ausführen:** Wählen Sie im Menü von SPSS den Befehl `Run → All (Ausführen → Alle)`. Die Daten werden nun vollautomatisch eingelesen, als Zahlen formatiert und mit den korrekten deutschen Text-Labels aus diesem Handbuch beschriftet.

VV-Umfrage-Datei exportieren (Für Daten-Sicherungen)

Die Option „Umfrage exportieren“ als VV-Umfrage-Datei (mit der Dateiendung `.csv`) ist ein technisches Spezialformat von LimeSurvey.

Zweck: Dieses Format dient primär als Rohdaten-Backup oder um Antwortdaten aus einer älteren, baugleichen Umfrage-Version zu importieren. Es wird auch genutzt, wenn eine Umfrage im System nachträglich verändert wurde und strukturelle Integritätsprobleme (z. B. doppelte Fragecodes) aufweist.

Praxis-Tipp für Excel: Die VV-Datei wird standardmäßig als tabulatorgetrennte CSV-Datei ausgegeben. Um sie ohne Zeichen-Salat direkt in Microsoft Excel zu öffnen, kann die Dateiendung vor dem Öffnen einfach manuell von `.csv` in `.txt` oder `.tab` umbenannt werden.

Teilfragen-Darstellung: Als Trennzeichen zwischen Frage und Teilfrage wird die Option „In Klammern eingeschlossene Teilfrage“ verwendet. Lassen Sie das Feld für die Anzahl der Zeichen leer, damit der vollständige Fragetext im Backup erhalten bleibt.

Teil I: Allgemeine Informationen zu den Anbietenden

Frage 1. Name der Einrichtung [Q01Name]

Fragetext: *Wie ist der Name Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihr Name (wenn Sie soloselbstständig sind)?*

Variablen-Ausprägungen: Freitextfeld

Anmerkungen: Diese Frage erfasst den Namen der befragten Einrichtung/Organisation bzw. des/der Befragten (**bei Soloselbstständigen**). Es handelt sich hierbei um eine Pflichtfrage (Forced Choice), die nicht übersprungen werden kann. Dies stellt sicher, dass die Antworten aller Befragte korrekt zugeordnet werden können. Die Veröffentlichung von Ergebnissen erfolgt jedoch anonymisiert.

Frage 2. [Q02Profil]

Fragetext: *Wie würden Sie Ihre Einrichtung/Organisation oder Selbstständigkeit beschreiben?*

Variablen-Ausprägungen: Freitextfeld

Frage 3. [Q03Anschrift]

Fragetext: *Wie lautet die Anschrift Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihre Anschrift (wenn Sie soloselbstständig sind)?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfelder). Im Datensatz werden die von den Befragten manuell eingegebenen Textzeichen (Strings) in drei separaten Spalten gespeichert:

- **(Q03Anschrift_1)** - Straße
 - **(Q03Anschrift_2)** - Postleitzahl
 - **(Q03Anschrift_3)** - Ort
-

Frage 4. [Q04WebSocial]

Fragetext: *Wie ist Ihre Einrichtung/Organisation bzw. wie sind Sie in den Sozialen Medien und im Internet zu finden?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfelder). Im Datensatz werden die von den Befragten manuell eingegebenen Textzeichen (Strings) in neun separaten Spalten gespeichert:

- **(Q04SocialMedia_1)** - Website
 - **(Q04SocialMedia_2)** - Instagram
 - **(Q04SocialMedia_3)** - TikTok
 - **(Q04SocialMedia_4)** - Facebook
 - **(Q04SocialMedia_5)** - X
 - **(Q04SocialMedia_6)** - LinkedIn
 - **(Q04SocialMedia_7)** - YouTube
 - **(Q04SocialMedia_8)** - Telegram
 - **(Q04SocialMedia_9)** - Sonstige
-

Frage 5. [Q05Startjahr]

Fragetext: *Seit welchem Jahr bietet Ihre Einrichtung/Organisation bzw. bieten Sie (wenn Sie soloselbstständig sind) kulturelle Bildung in unserer Kommune an?*

Variablen-Ausprägungen: Numerischer Wert (vierstellige Jahreszahl). Im Datensatz wird die von den Befragten manuell eingegebene Jahreszahl als Zahl gespeichert

Frage 6. [Q06Soloselbst]

Fragetext: *Die folgenden Fragen betreffen nur Einrichtungen/Organisationen. Sind Sie soloselbstständig?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes).

- **(1)** – Ja
- **(2)** - Nein

Hinweis zur Filterführung: Bedingung für die Folgefragen 6a bis 6c. Diese sind nur sichtbar, wenn Q06Soloselbst == 2 (Nein) ausgewählt wurde. Bei Auswahl von 1 (Ja) werden diese drei Fragen automatisch übersprungen.

Frage 6a. [Q06aTraegerschaft]

Filterführung: Frage wird nur angezeigt, wenn Q06Soloselbst == 2 (Teilnehmende sind keine Soloselbstständigen).

Fragetext: *Gehört Ihre Einrichtung/Organisation einem Träger oder einer größeren übergeordneten Organisation an?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien mit integriertem Freitextfeld. Die Antworten teilen sich im Datensatz auf zwei Spalten auf:

- **(06aZugehoerigkeit – 1)** – Nein
- **(Q06aZugehoerigkeitother / Q06aZugehoerigkeit_Sonstiges)** – Ja, zugehörig zu:

Anmerkungen: Der exakte Name der Freitext-Spalte hängt vom Exportformat ab. Bei einem Excel/CSV-Export endet die Spalte auf „other“, bei einem SPSS-Export auf „_Sonstiges“.

Frage 6b. [Q6bOeffTraeger]

Filterführung: Frage wird nur angezeigt, wenn Q06Soloselbst == 2 (Teilnehmende sind keine Soloselbstständigen).

Fragetext: Ist Ihre Einrichtung/Organisation zu mehr als 50% in öffentlicher Trägerschaft?

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes).

- **(1)** – Ja
 - **(2)** – Nein
-

Frage 6c. [Q06cGemein]

Filterführung: Frage wird nur angezeigt, wenn Q06Soloselbst == 2 (Teilnehmende sind keine Soloselbstständigen).

Fragetext: *Ist Ihre Einrichtung/Organisation gemeinnützig orientiert?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes).

- **(1)** – Ja
- **(2)** – Nein

Teil II: Kulturelle Bildungsangebote

Frage 7. [Q7Bereich]

Fragetext: Bitte machen Sie nähere Angaben zu den kulturellen Bildungsangeboten Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihren kulturellen Bildungsangeboten. Dabei geht es um das Kalenderjahr [xxxx]. Bei einer thematischen Überschneidung Ihres Bildungsangebots entscheiden Sie sich bitte für eine Kategorie.

Variablen-Ausprägungen: Variablen-Ausprägungen: Numerische Werte (Anzahlen). Aufgrund des Matrix-Formats wird für jedes Eingabefeld eine separate Spalte im Datensatz erzeugt. Die Spaltennamen setzen sich aus dem Zeilen- und Spaltencode zusammen

Anzahl Veranstaltungen/Angebote (Spalte SQ01):

- **Q07Bereich_1_SQ01** – Bildende Kunst
- **Q07Bereich_2_SQ01** – Architektur
- **Q07Bereich_3_SQ01** – Medien und Digitalität
- **Q07Bereich_4_SQ01** – Literatur, Storytelling und Poesie
- **Q07Bereich_5_SQ01** – Musik
- **Q07Bereich_6_SQ01** – Tanz und Performance
- **Q07Bereich_7_SQ01** – (Schau-)Spiel und Theater
- **Q07Bereich_8_SQ01** – Zirkus
- **Q07Bereich_9_SQ01** – Geschichte, Archäologie
- **Q07Bereich_10_SQ01** – Fotografie
- **Q07Bereich_11_SQ01** – Sonstige

Anzahl Teilnehmende insgesamt (Spalte SQ02):

- **Q07Bereich_1_SQ02** – Bildende Kunst
- **Q07Bereich_2_SQ02** – Architektur
- **Q07Bereich_3_SQ02** – Medien und Digitalität
- **Q07Bereich_4_SQ02** – Literatur, Storytelling und Poesie
- **Q07Bereich_5_SQ02** – Musik
- **Q07Bereich_6_SQ02** – Tanz und Performance
- **Q07Bereich_7_SQ02** – (Schau-)Spiel und Theater
- **Q07Bereich_8_SQ02** – Zirkus
- **Q07Bereich_9_SQ02** – Geschichte, Archäologie
- **Q07Bereich_10_SQ02** – Fotografie
- **Q07Bereich_11_SQ02** – Sonstige

Anmerkungen: Die Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr **[Bitte in der Umfrage das Erhebungsjahr eintragen, z. B. 2025]**.

Frage 8. [Q8AntKult_1]

Fragetext: Wenn Sie an alle Angebote Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihre Angebote denken: Wie groß ist der Anteil kultureller Bildungsangebote an dem Gesamtangebot?

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes).

- **(1)** – Sehr gering
 - **(2)** – Eher gering
 - **(3)** – Eher hoch
 - **(4)** – Sehr Hoch
-

Frage 9. [Q9Ziele]

Fragetext: Welche Hauptziele verfolgen Ihre Einrichtung/Organisation bzw. verfolgen Sie mit Ihren kulturellen Bildungsangeboten?

Variablen-Ausprägungen: Binäre Kategoriencodes (0 = Nicht gewählt, 1 = Gewählt) sowie ein Freitextfeld. Da es sich um eine Mehrfachauswahl handelt, wird im Datensatz für jede Antwortoption eine eigene Spalte erzeugt:

- **Q09Ziele_1** – Förderung von Kreativität und Vorstellungskraft
- **Q09Ziele_2** – Wissen über Kultur und Künste vermitteln
- **Q09Ziele_3** – Persönlichkeitsentfaltung, Reflexion und Kritikfähigkeit stärken
- **Q09Ziele_4** – Gesellschaftliche Teilhabe an Künsten und Kulturen fördern
- **Q09Ziele_5** – Inklusion fördern
- **Q09Ziele_6** – Integration unterstützen
- **Q09Ziele_7** – Austauschprozesse über Ästhetik, Normen und Werte
- **Q09Ziele_8** – Praktische Umsetzung künstlerischer Ausdrucksformen
- **Q09Ziele_9** – Berufsorientierung / -qualifizierung im Feld kultureller Bildung ermöglichen
- **Q09Ziele_10** – Identifikation mit Region, Gemeinde/Stadt, Ortsteil/Stadtteil, Sozialraum
- **Q09Ziele_11** – Dialog und Begegnung erfahren
- **Q09Ziele_other** – Anderes Ziel (Auswahl-Häkchen)

- **Q09Ziele_othercomment / Q09Ziele_other_Sonstiges** – Einge Tipp ter Text für „Anderes Ziel:“

Anmerkungen: Für die Auswertung der Häufigkeiten filtern Sie in den Spalten Q09Ziele_1 bis Q09Ziele_other jeweils nach dem Wert „1“.

Frage 10. [Q10Turnus]

Fragetext: *Wie häufig bietet Ihre Einrichtung/Organisation bzw. bieten Sie Ihre kulturellen Bildungsangebote an?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes). Aufgrund des Matrix-Formats wird für jede Zeile eine separate Spalte im Datensatz erzeugt. Der darin gespeicherte numerische Code entspricht der ausgewählten Häufigkeit:

Q10Turnus_1 – Wöchentlich stattfindende Angebote (auch mehrmals in der Woche)

Q10Turnus_2 – Monatlich stattfindende Angebote (auch bis zu 3 Mal monatlich)

Q10Turnus_3 – Mehrmals im Jahr stattfindende Angebote (aber weniger als monatlich)

Q10Turnus_4 – Einmal im Jahr stattfindende Angebote

- **(1)** – Häufig
- **(2)** – Gelegentlich
- **(3)** – Selten
- **(4)** – Nie

Anmerkungen: Die Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr **[Bitte in der Umfrage das Erhebungsjahr eintragen, z. B. 2025]**.

Frage 11. [Q11Zeit]

Fragetext: *Wann findet der Großteil der kulturellen Bildungsangebote Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. von Ihnen statt?*

Variablen-Ausprägungen: Binäre Kategoriencodes (0 = Nicht gewählt, 1 = Gewählt). Da es sich um eine Mehrfachauswahl handelt, wird im Datensatz für jede Antwortoption eine eigene Spalte erzeugt:

- **Q11Zeit_1** – Vormittags unter der Woche
- **Q11Zeit_2** – Nachmittags unter der Woche
- **Q11Zeit_3** – Abends unter der Woche
- **Q11Zeit_4** – Ganztägig unter der Woche

- **Q11Zeit_5** – Am Wochenende

Anmerkung: Für die Auswertung der Häufigkeiten filtern Sie in den Spalten Q11Zeit_1 bis Q11Zeit_5 jeweils nach dem Wert „1“.

Frage 12. [Q12Modus]

Fragetext: *Wie führt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. führen Sie Ihre kulturellen Bildungsangebote durch?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes). Aufgrund des Matrix-Formats wird für jede Zeile eine separate Spalte im Datensatz erzeugt. Der darin gespeicherte numerische Code entspricht der ausgewählten Häufigkeit

Q12Modus_1 – Online/Digital (z.B. Teilnahme über Videoanruf)

Q12Modus_2 – Hybrid (Teilnahme vor Ort mit zeitgleichem Live-Stream oder Option, über Videoanruf teilzunehmen)

Q12Modus_3 – In Präsenz (Teilnahme nur vor Ort)

Hinterlegte Kategoriencodes für alle drei Spalten:

- **(1)** – Häufig
 - **(2)** – Gelegentlich
 - **(3)** – Selten
 - **(4)** – Nie
-

Frage 13. [Q13Format]

Fragetext: *Welche der folgenden Formate nutzt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. nutzen Sie für Ihre kulturellen Bildungsangebote?*

Variablen-Ausprägungen: Binäre Kategoriencodes (0 = Nicht gewählt, 1 = Gewählt) sowie ein Freitextfeld. Da es sich um eine Mehrfachauswahl handelt, wird im Datensatz für jede Antwortoption eine eigene Spalte erzeugt:

- **Q13Format_1** – Workshops, Kurse, Seminare, Fortbildungsreihen, Lehrgänge
- **Q13Format_2** – Informationsveranstaltungen, Vorträge, Podiumsdiskussionen
- **Q13Format_3** – Kongresse, Konferenzen, Tagungen
- **Q13Format_4** – Informelle regelmäßige Treffen (z.B. Runde Tische, Erzählcafés, Offene Treffen oder Werkstätten)
- **Q13Format_5** – Interaktiv-partizipative Ausstellungen

- **Q13Format_6** – Filme, Podcasts, Apps und andere Lernmedien und Bildungsmaterialien (z.B. Erklärvideos)
 - **Q13Format_7** – Coaching, Mentoring
 - **Q13Format_8** – Beratung, Mediation
 - **Q13Format_9** – Exkursionen, Führungen
 - **Q13Format_10** – Bildungsreisen, Begegnungsreisen
 - **Q13Format_other** – Andere Formate (Auswahl-Häkchen)
 - **Q13Format_othercomment / Q13Format_other_Sonstiges** – Manuell eingegebener Text für „Andere Formate:“
-

Frage 14. [Q14RoomEig]

Fragetext: *Stehen Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihnen eigene Räumlichkeiten zur Durchführung der kulturellen Bildungsangebote zur Verfügung?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes):

- **(1)** – Ja
 - **(2)** – Nein
-

Frage 15. [Q15RaumFr]

Fragetext: *Wie häufig nutzt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. nutzen Sie (zusätzlich) Räumlichkeiten Dritter oder öffentlichen Raum zur Durchführung der kulturellen Bildungsangebote?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes). Aufgrund des Matrix-Formats wird für jede Zeile eine separate Spalte im Datensatz erzeugt.

Q15RaumFr_1 – Nicht öffentliche Räumlichkeiten (z.B. Vereinsheim, Firmenräume)

Q15RaumFr_2 – Öffentliche Räumlichkeiten (z.B. Stadtbibliothek, Stadthalle)

Q15RaumFr_3 – Öffentlicher Raum (z.B. Spielplatz, Park)

Hinterlegte Kategoriencodes für alle drei Spalten:

- **(1)** – Häufig
- **(2)** – Gelegentlich
- **(3)** – Selten
- **(4)** – Nie

Frage 16. [Q16Ort]

Fragetext: *Wo in unserer Kommune führt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. führen Sie Ihre kulturellen Bildungsangebote überwiegend durch?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfeld). Im Datensatz wird der von den Befragten eingegebene Text (String) in einer Spalte gespeichert.

Frage 17. [Q17Aufs]

Fragetext: *Wie oft bietet Ihre Einrichtung/Organisation bzw. bieten Sie kulturelle Bildungsangebote an, bei denen Sie direkt zu den Teilnehmenden gehen (z. B. in Gemeinschaftszentren, Schulen oder bestimmten Wohngegenden)?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes).

Q17Aufs_1 – Aufsuchende Angebote

- **(1)** – Häufig
- **(2)** – Gelegentlich
- **(3)** – Selten
- **(4)** – Nie

Hinweis zur Filterführung: Bedingung für die Folgefrage 17a. Diese ist nur sichtbar, wenn bei Q17Aufs_1 die Optionen A1 (Häufig), A2 (Gelegentlich) oder A3 (Selten) ausgewählt wurden. Bei Auswahl von A4 (Nie) wird diese Frage automatisch übersprungen.

Frage 17a. [Q17aAufsOrt]

Hinweis zur Filterführung: Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Q17Aufs_1 die Optionen A1 (Häufig), A2 (Gelegentlich) oder A3 (Selten) ausgewählt wurden (Q17Aufs_1 == "A1" or Q17Aufs_1 == "A2" or Q17Aufs_1 == "A3"). Bei Auswahl von A4 (Nie) wird diese Frage automatisch übersprungen und bleibt im Datensatz leer.

Fragetext: *Wo in unserer Kommune führt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. führen Sie Ihre aufsuchenden Angebote kultureller Bildung überwiegend durch?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfeld). Im Datensatz wird der von den Befragten manuell eingegebene Text (String) in einer Spalte gespeichert:

Frage 18. [Q18Herausf]

Fragetext: *Welchen Herausforderungen begegnet Ihre Einrichtung/Organisation bzw. begegnen Sie bei der Durchführung Ihrer kulturellen Bildungsangebote?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfeld). Im Datensatz wird der von den Befragten manuell eingegebene Text (String) in einer Spalte gespeichert.

Teil III: Zielgruppen für kulturelle Bildung

Frage 19. [Q19ZGAlt]

Fragetext: *Wenn Ihre Einrichtung/Organisation bzw. Sie Ihre kulturellen Bildungsangebote planen, richten sich diese an bestimmte Altersgruppen?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes):

- **(1)** – Ja
- **(2)** – Nein

Hinweis zur Filterführung: Bedingung für die Folgefrage 19a. Diese ist nur sichtbar, wenn bei Q19ZGAlt die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde (Q19ZGAlt == 1). Bei Auswahl von 2 (Nein) wird die Frage zu den Altersgruppen automatisch übersprungen und bleibt im Datensatz leer.

Frage 19a. [Q19aAlter]

Hinweis zur Filterführung: *Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Q19ZGAlt die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde (Q19ZGAlt == 1). Bei Auswahl von 2 (Nein) oder wenn die Frage übersprungen wurde, bleibt diese Frage automatisch verborgen und führt zu leeren Zellen im Datensatz.*

Fragetext: An welche Altersgruppen richtet sich das Angebot vorwiegend?

Variablen-Ausprägungen: Variablen-Ausprägungen: Binäre Kategoriencodes (0 = Nicht gewählt, 1 = Gewählt). Da es sich um eine Mehrfachauswahl handelt, wird im Datensatz für jede Antwortoption eine eigene Spalte erzeugt:

- **Q19aAlter_1** – Frühkindlicher Bereich [0-6 Jahre]
- **Q19aAlter_2** – Kindheit/Grundschulalter [7-10 Jahre]
- **Q19aAlter_3** – Jugendliche [11-18 Jahre]
- **Q19aAlter_4** – Junge Erwachsene [19-27 Jahre]
- **Q19aAlter_5** – Erwachsene mittleren Alters [28-49 Jahre]
- **Q19aAlter_6** – Erwachsene im mittleren bis höheren Alter [50-67 Jahre]
- **Q19aAlter_7** – Ältere Erwachsene [68-79 Jahre]
- **Q19aAlter_8** – Hohes Erwachsenenalter [80+ Jahre]
- **Q19aAlter_9** – Generationenübergreifende Angebote

Anmerkung: Für die Auswertung der Häufigkeiten filtern Sie in den Spalten Q19aAlter_1 bis Q19aAlter_9 jeweils nach dem Wert „1“.

Frage 20. [Q20ZGEinz]

Fragetext: *Wenn Ihre Einrichtung/Organisation bzw. Sie Ihre kulturellen Bildungsangebote planen, richten sich diese an ein bestimmtes Einzugsgebiet?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes):

- **(1)** – Ja
- **(2)** – Nein

Hinweis zur Filterführung: Bedingung für die Folgefrage 20a. Diese ist nur sichtbar, wenn bei Q20ZGEinz die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde (Q20ZGEinz == 1). Bei Auswahl von 2 (Nein) wird die Frage zum konkreten Einzugsgebiet automatisch übersprungen und bleibt im Datensatz leer.

Frage 20a. [Q20aEinz]

Hinweis zur Filterführung: *Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Q20ZGEinz die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde (Q20ZGEinz == 1). Bei Auswahl von 2 (Nein) oder wenn die Frage übersprungen wurde, bleibt diese Frage automatisch verborgen und führt zu leeren Zellen im Datensatz.*

Fragetext: *An welches Einzugsgebiet richtet sich Ihr kulturelles Angebot vorwiegend?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes).

- **(1)** – Stadt-/Ortsteile
- **(2)** – Gesamtes Stadtgebiet/Gemeinde
- **(3)** – Gesamtes Kreisgebiet
- **(4)** – Überregional

Frage 21. [Q21ZGMerk]

Fragetext: *Wenn die kulturellen Bildungsangebote Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihre kulturellen Bildungsangebote sich an bestimmte Personengruppen richten: Welche weiteren Merkmale (neben Alter, Einzugsgebiet) sind von Bedeutung?*

Variablen-Ausprägungen: Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien mit integrierten Kommentarfeldern. Im Datensatz wird für jede Option eine Spalte für das

Häkchen (Kategoriencode 1 = Gewählt) sowie eine Spalte für den eingetippten Text erzeugt: Auswahl-Häkchen (Code 1 = Gewählt / 0 = Nicht gewählt)

Q21ZGMerk_1 – Religionszugehörigkeit

Q21ZGMerk_2 – Menschen mit Behinderungen

Q21ZGMerk_3 – Ökonomische Situation

Q21ZGMerk_4 – Migrations-/Fluchterfahrung

Q21ZGMerk_5 – Familiäre Situation (z.B. Alleinerziehende)

Q21ZGMerk_6 – Sexuelle Orientierung

Q21ZGMerk_7 – Geschlecht

Q21ZGMerk_8 – Sonstige Merkmale

Q21ZGMerk_c1 – Trifft nicht zu

Spezifizierende Textfelder:

Q21ZGMerk_1comment / Q21ZGMerk_1_Kommentar – Details zu Religionszugehörigkeit

Q21ZGMerk_2comment / Q21ZGMerk_2_Kommentar – Details zu Menschen mit Behinderungen

Q21ZGMerk_3comment / Q21ZGMerk_3_Kommentar – Details zu Ökonomische Situation

Q21ZGMerk_4comment / Q21ZGMerk_4_Kommentar – Details zu Migrations-/Fluchterfahrung

Q21ZGMerk_5comment / Q21ZGMerk_5_Kommentar – Details zu Familiäre Situation

Q21ZGMerk_6comment / Q21ZGMerk_6_Kommentar – Details zu Sexuelle Orientierung

Q21ZGMerk_7comment / Q21ZGMerk_7_Kommentar – Details zu Geschlecht

Q21ZGMerk_8comment / Q21ZGMerk_8_Kommentar – Details zu Sonstige Merkmale

Anmerkung: Der exakte Name der Kommentar-Spalten hängt vom Exportformat ab. Bei einem Excel- oder CSV-Export enden die Spalten auf „comment“, bei einem SPSS-Export auf „_Kommentar“.

Frage 22. [Q22HerausfZG]

Fragetext: *Welchen Herausforderungen begegnen Sie bzw. Ihre Einrichtung/Organisation bei der Erreichung bestimmter Zielgruppen?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfeld).

Teil IV: Zusammenarbeit und Kooperationen im Feld kultureller Bildung

Frage 23. [Q23KoopKomm]

Fragetext: *Ist Ihre Einrichtung/Organisation bzw. sind Sie im Kalenderjahr [xxxx] eine Kooperation mit der Kommune [Name der eigenen Kommune eingeben] eingegangen?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorie mit integriertem Freitextfeld (Mehrfachauswahl-Format). Im Datensatz werden die Antworten beim Export in zwei separaten Spalten ausgegeben

- **Q23KoopKomm_1** – Nein (Auswahl-Häkchen)
- **Q23KoopKomm_other** – Ja, zugehörig zu: (Auswahl-Häkchen für das Freitextfeld)
- **Q23KoopKomm_othercomment / Q23KoopKomm_other_Sonstiges** – Manuell eingegebener Text.

Anmerkungen: Die Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr **[Bitte in der Umfrage das Erhebungsjahr eintragen, z. B. 2025]**. Der exakte Name der Freitext-Spalte hängt vom Exportformat ab. Bei einem Excel- oder CSV-Export endet die Spalte auf „othercomment“, bei einem SPSS-Export auf „_Sonstiges“.

Frage 24. [Q24KoopAkt]

Fragetext: *Ist Ihre Einrichtung/Organisation bzw. sind Sie im Kalenderjahr [xxxx] eine Zusammenarbeit und/oder Kooperationen mit anderen Akteuren kultureller Bildung eingegangen?*

Variablen-Ausprägungen: Festen Antwortkategorien.

- **(1)** – Ja
- **(2)** – Nein

Anmerkungen: Die Angaben beziehen sich auf das Kalenderjahr **[Bitte in der Umfrage das Erhebungsjahr eintragen, z. B. 2025]**.

Hinweis zur Filterführung: Folgefrage 24a. ist nur sichtbar, wenn bei Q24KoopAkt die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde (Q24KoopAkt == 1). Bei Auswahl von 2 (Nein) wird die Frage zu den Akteuren automatisch übersprungen und bleibt im Datensatz leer.

Frage 24a. [Q24KoopAkt]

Hinweis zur Filterführung: Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Q24KoopAkt die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde ($Q24KoopAkt == 1$). Bei Auswahl von 2 (Nein) oder wenn die Frage übersprungen wurde, bleibt diese Frage automatisch verborgen und führt zu leeren Zellen im Datensatz.

Fragetext: Bitte benennen Sie die wichtigsten Akteure, mit denen Ihre Einrichtung/Organisation bzw. Sie im letzten Kalenderjahr zusammengearbeitet bzw. kooperiert haben.

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfelder im Matrix-Format). Aufgrund des Matrix-Formats wird für jedes Eingabefeld eine separate Spalte im Datensatz erzeugt:

Spalte 1: Akteur (Einrichtung/Organisation) [Freitext]

- **Q24aKoopName_1_1** – Name des 1. Akteurs
- **Q24aKoopName_2_1** – Name des 2. Akteurs
- **Q24aKoopName_3_1** – Name des 3. Akteurs
- **Q24aKoopName_4_1** – Name des 4. Akteurs
- **Q24aKoopName_5_1** – Name des 5. Akteurs
- **Q24aKoopName_6_1** – Name des 6. Akteurs
- **Q24aKoopName_7_1** – Name des 7. Akteurs
- **Q24aKoopName_8_1** – Name des 8. Akteurs
- **Q24aKoopName_9_1** – Name des 9. Akteurs
- **Q24aKoopName_10_1** – Name des 10. Akteurs

Spalte 2: Vertraglich festgelegte Kooperation [Freitext]

- **Q24aKoopName_1_2** – Vertragliche Details des 1. Akteurs
- **Q24aKoopName_2_2** – Vertragliche Details des 2. Akteurs
- **Q24aKoopName_3_2** – Vertragliche Details des 3. Akteurs
- **Q24aKoopName_4_2** – Vertragliche Details des 4. Akteurs
- **Q24aKoopName_5_2** – Vertragliche Details des 5. Akteurs
- **Q24aKoopName_6_2** – Vertragliche Details des 6. Akteurs
- **Q24aKoopName_7_2** – Vertragliche Details des 7. Akteurs
- **Q24aKoopName_8_2** – Vertragliche Details des 8. Akteurs
- **Q24aKoopName_9_2** – Vertragliche Details des 9. Akteurs
- **Q24aKoopName_10_2** – Vertragliche Details des 10. Akteurs

Spalte 3: Nicht-vertraglich festgelegte Zusammenarbeit [Freitext]

- **Q24aKoopName_1_3** – Informelle Details des 1. Akteurs
- **Q24aKoopName_2_3** – Informelle Details des 2. Akteurs
- **Q24aKoopName_3_3** – Informelle Details des 3. Akteurs
- **Q24aKoopName_4_3** – Informelle Details des 4. Akteurs
- **Q24aKoopName_5_3** – Informelle Details des 5. Akteurs
- **Q24aKoopName_6_3** – Informelle Details des 6. Akteurs
- **Q24aKoopName_7_3** – Informelle Details des 7. Akteurs
- **Q24aKoopName_8_3** – Informelle Details des 8. Akteurs
- **Q24aKoopName_9_3** – Informelle Details des 9. Akteurs
- **Q24aKoopName_10_3** – Informelle Details des 10. Akteurs

Hinweis zur Dateneingabe: Aus technischen Gründen sind die Spalten 2 (vertraglich) und 3 (nicht-vertraglich) als Freitextfelder angelegt. Die Befragten wurden dazu angehalten, hier lediglich das Wort „Ja“ einzutragen, sofern die jeweilige Kooperationsform zutrifft.

Frage 25. [Q25Netzwerk]

Frage*text:* *Gehört Ihre Einrichtung/Organisation bzw. gehören Sie einem Netzwerk kultureller Bildung in [Name der Kommune] an?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorie mit integriertem Freitextfeld (Mehrfachauswahl-Format). Im Datensatz werden die Antworten beim Export in zwei separaten Spalten ausgegeben.

- **Q25Netzwerk_1** – Nein (Auswahl-Häkchen)
- **Q25Netzwerk_other**– Ja, zugehörig zu: (Auswahl-Häkchen für das Freitextfeld)
- **Q25Netzwerk_other/ Q25Netzwerk_Sonstiges** – Manuell eingegebener Text.

Anmerkung: Bitte in der Umfrage den Namen der eigenen Kommune eingeben. Der exakte Name der Freitext-Spalte hängt vom Exportformat ab. Bei einem Excel- oder CSV-Export endet die Spalte auf „other“, bei einem SPSS-Export auf „_Sonstiges“.

Frage 26. [Q26NetzNeu]

Fragetext: *Uns sind noch nicht alle Akteure und Netzwerke kultureller Bildung bekannt. Gibt es weitere Akteure oder Netzwerke, auf die Sie uns aufmerksam machen wollen?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfelder). Im Datensatz werden eingegebenen Textzeichen (Strings) in zehn separaten Spalten gespeichert

- **Q26NetzNeu_1** – Name des 1. vorgeschlagenen Akteurs/Netzwerks
- **Q26NetzNeu_2** – Name des 2. vorgeschlagenen Akteurs/Netzwerks
- **Q26NetzNeu_3** – Name des 3. vorgeschlagenen Akteurs/Netzwerks
- **Q26NetzNeu_4** – Name des 4. vorgeschlagenen Akteurs/Netzwerks
- **Q26NetzNeu_5** – Name des 5. vorgeschlagenen Akteurs/Netzwerks
- **Q26NetzNeu_6** – Name des 6. vorgeschlagenen Akteurs/Netzwerks
- **Q26NetzNeu_7** – Name des 7. vorgeschlagenen Akteurs/Netzwerks
- **Q26NetzNeu_8** – Name des 8. vorgeschlagenen Akteurs/Netzwerks
- **Q26NetzNeu_9** – Name des 9. vorgeschlagenen Akteurs/Netzwerks
- **Q26NetzNeu_10** – Name des 10. vorgeschlagenen Akteurs/Netzwerks

Frage 27. [Q27HerausfKoop]

Fragetext: *Wenn Ihre Einrichtung/Organisation bzw. Sie mit anderen Akteuren kultureller Bildung zusammenarbeiten oder kooperieren (wollen): Welchen Herausforderungen begegnen Sie?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfelder).

Teil V: Mitarbeitendenstruktur

Frage 28. [Q28FSolo]

Fragetext: Die folgenden Fragen betreffen nur Einrichtungen/Organisationen mit mehreren Mitarbeitenden. Sind Sie Soloselbständig?

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien.

- **(1)** – Ja
- **(2)** – Nein

Hinweis zur Filterführung: Bedingung für die Folgefragen. Diese sind nur sichtbar, wenn bei Q28FSolo die Option 2 (Nein) ausgewählt wurde. Bei Auswahl von 1 (Ja) werden die nachfolgenden Fragen automatisch übersprungen (führt zu leeren Zellen im Datensatz).

Frage 28a. [Q28aAnstellArt]

Hinweis zur Filterführung: Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Q28FSolo die Option 2 (Nein) ausgewählt wurde (Q28FSolo == 2). Bei Soloselbstständigen bleibt diese Frage automatisch verborgen und führt zu leeren Zellen im Datensatz.

Fragetext: Welche Personen waren zum Stichtag [31.12.2025] in Ihrer Einrichtung/Organisation tätig?

Variablen-Ausprägungen: Numerische Werte (Anzahlen). Aufgrund des Matrix-Formats wird für jedes Eingabefeld eine separate Spalte im Datensatz erzeugt. Die Spaltennamen setzen sich aus dem Zeilen- und Spaltencode zusammen:

Anzahl an Personen angeben (Spalte 1):

- **Q28aAnstellArt_1_1** – Festanstellung
- **Q28aAnstellArt_2_1** – Befristete Anstellung
- **Q28aAnstellArt_3_1** – Darunter Ausbildung und Praktikum
- **Q28aAnstellArt_4_1** – Freiwilliges Jahr (z.B. soziales, ökologisches, kulturelles Jahr)
- **Q28aAnstellArt_5_1** – Zivilgesellschaftliches Engagement (Ehrenamtliche/Freiwillige)
- **Q28aAnstellArt_6_1** – Honorarvertrag

Anmerkung: Dabei geht es um den Stichtag **[Bitte hier den Stichtag eintragen, z. B. 31.12.2025]**.

Frage 28b. [Q28bTaetigkeitF]

Hinweis zur Filterführung: Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Q28FSolo die Option 2 (Nein) ausgewählt wurde (Q28FSolo == 2). Bei Soloselbstständigen bleibt diese Frage automatisch verborgen und führt zu leeren Zellen im Datensatz.

Fragetext: *Wie viele Mitarbeitende arbeiteten zum Stichtag [31.12.2025] in Ihrer Einrichtung/Organisation in den aufgeführten Tätigkeitsfeldern?*

Variablen-Ausprägungen: Numerische Werte (Anzahlen). Aufgrund des Matrix-Formats wird für jedes Eingabefeld eine separate Spalte im Datensatz erzeugt. Die Spaltennamen setzen sich aus dem Zeilen- und Spaltencode zusammen:

Anzahl an Personen angeben (Spalte 1):

- **Q28bTaetigkeitF_1_1** – Künstlerisch (Kreative Gestaltung, performative Praxis)
- **Q28bTaetigkeitF_2_1** – Pädagogisch (Vermittlung, Gruppenleitung, Bildungsprozesse)
- **Q28bTaetigkeitF_3_1** – Projektmanagement (Organisation, Durchführung, Kooperationen)
- **Q28bTaetigkeitF_4_1** – Forschung & Evaluation (Wissenschaft, Qualitätssicherung, Theoriearbeit)
- **Q28bTaetigkeitF_5_1** – Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung, Community-Building)
- **Q28bTaetigkeitF_6_1** – Kulturelle Bildungspolitik (Strategien, Netzwerke, kulturpolitische Steuerung)
- **Q28bTaetigkeitF_7_1** – Lehre & Ausbildung (Qualifizierung von Fachkräften, Hochschullehre)
- **Q28bTaetigkeitF_8_1** – Beratung / Coaching (Prozessbegleitung, Fachberatung, Organisationsentwicklung)
- **Q28bTaetigkeitF_9_1** – Verwaltung
- **Q28bTaetigkeitF_10_1** – Technik

Anmerkung: Dabei geht es um den Stichtag **[Bitte hier den Stichtag eintragen, z. B. 31.12.2025]**.

Teil VI: Finanzierung

Frage 29. [Q29Kostenfrei]

Fragetext: *Bietet Ihre Einrichtung/Organisation bzw. bieten Sie kulturelle Bildungsangebote an, die für die Teilnehmenden kostenfrei sind?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien.

- **(1)** – Ja
- **(2)** – Nein

Hinweis zur Filterführung: Die Folgefrage ist nur sichtbar, wenn bei Q29Kostenfrei die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde (Q29Kostenfrei == 1). Bei Auswahl von 2 (Nein) wird die Frage zum genauen Anteil automatisch übersprungen und bleibt im Datensatz leer.

Frage 29a. [Q29aAntKost]

Hinweis zur Filterführung: Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Q29Kostenfrei die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde (Q29Kostenfrei == 1). Bei Auswahl von 2 (Nein) oder wenn die Frage übersprungen wurde, bleibt die Frage verborgen und führt zu leeren Zellen im Datensatz.

Fragetext: *Wenn Sie an alle kulturellen Bildungsangebote Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. Ihre kulturellen Bildungsangebote denken: Wie groß ist der Anteil kostenfreier Angebote?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien (Kategoriencodes). Im Datensatz wird der numerische Code der ausgewählten Antwortoption in einer separaten Spalte für die Teilfrage gespeichert:

Der Anteil kostenloser Angebote am Gesamtangebot ist:

- **(1)** – Sehr gering
- **(2)** – Eher gering
- **(3)** – Eher hoch
- **(4)** – Sehr hoch
- **(5)** – Gesamtes Angebot ist kostenfrei

Frage 29a_1. [Q29a1Rabatt]

Hinweis zur Filterführung: Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Frage 29a nicht die Option 5 gewählt wurde ($Q29aAntKost_1 < 5$) und die Frage beantwortet wurde. Wenn das gesamte Angebot bereits kostenlos ist oder Frage 29a übersprungen wurde, bleibt diese Spalte im Datensatz automatisch leer.

Fragetext: *Gibt es bei Ihrer Einrichtung/Organisation bzw. bei Ihnen die Möglichkeit, durch vergünstigte Angebote einen erleichterten Zugang zu kultureller Bildung zu erhalten?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien.

- **(1)** – Ja
- **(2)** – Nein

Frage 30. [Q30Foerderung]

Fragetext: *Erhält Ihre Einrichtung/Organisation bzw. erhalten Sie Fördermittel für Ihr kulturelles Bildungsangebot?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien.

- **(1)** – Ja
- **(2)** – Nein

Anmerkung: Bei dieser Frage geht es um finanzielle Fördermittel wie sie im Rahmen von Förderprogrammen u. ä. bereitgestellt werden.

Hinweis zur Filterführung: Bedingung für die Folgefrage 30a. Diese ist nur sichtbar, wenn bei Q30Foerderung die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde ($Q30Foerderung == 1$).

Frage 30a. [Q30aFoerdArt]

Hinweis zur Filterführung: Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Q30Foerderung die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde ($Q30Foerderung == 1$).

Fragetext: *Welche Fördermittel erhalten Sie?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien mit integrierten Kommentarfeldern. Im Datensatz wird für jede Option eine Spalte für das Häkchen (Kategoriencode 1 = Gewählt) sowie eine Spalte für den eingetippten Text erzeugt:

Auswahl-Häkchen (Code 1 = Gewählt / 0 = Nicht gewählt):

- **Q30aFoerdArt_1** – Öffentlich (Kommune)
- **Q30aFoerdArt_2** – Öffentlich (Land)
- **Q30aFoerdArt_3** – Öffentlich (Bund)
- **Q30aFoerdArt_4** – Öffentlich (international z.B. EU, UN etc.)
- **Q30aFoerdArt_5** – Privat

Spezifizierende Textfelder (Eingetippter Freitext):

- **Q30aFoerdArt_1comment / Q30aFoerdArt_1_Kommentar** – Programmname zu Öffentlich (Kommune)
- **Q30aFoerdArt_2comment / Q30aFoerdArt_2_Kommentar** – Programmname zu Öffentlich (Land)
- **Q30aFoerdArt_3comment / Q30aFoerdArt_3_Kommentar** – Programmname zu Öffentlich (Bund)
- **Q30aFoerdArt_4comment / Q30aFoerdArt_4_Kommentar** – Programmname zu Öffentlich (international)
- **Q30aFoerdArt_5comment / Q30aFoerdArt_5_Kommentar** – Programmname zu Privat

Anmerkung: Der Name der Kommentar-Spalten hängt vom Exportformat ab. Bei einem Excel- oder CSV-Export enden die Spalten auf „comment“, bei einem SPSS-Export auf „_Kommentar“

Teil VII: Evaluation der kulturellen Bildungsangebote

Frage 31. [Q31Eval]

Fragetext: *Führt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. führen Sie eine Evaluation Ihrer kulturellen Bildungsangebote durch?*

Variablen-Ausprägungen: Feste Antwortkategorien.

- **(1)** – Ja
- **(2)** – Nein

Hinweis zur Filterführung: Bedingung für die Folgefragen 31a und 31b. Diese sind nur sichtbar, wenn bei Q31Eval die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde (Q31Eval == 1).

Frage 31a. [Q31aEvalFreq]

Hinweis zur Filterführung: Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Q31Eval die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde (Q31Eval == 1). Bei Auswahl von 2 (Nein) oder wenn die Frage übersprungen wurde, bleibt diese Frage automatisch verborgen und führt zu leeren Zellen im Datensatz.

Fragetext: *Wie häufig werden die kulturellen Bildungsangebote evaluiert?*

Variablen-Ausprägungen: Binäre Kategoriencodes (0 = Nicht gewählt, 1 = Gewählt) sowie ein Freitextfeld. Da es sich um eine Mehrfachauswahl handelt, wird im Datensatz für jede Antwortoption eine eigene Spalte erzeugt

- **Q31aEvalFreq_1** – Nach jeder beendeten Einzelveranstaltung (z.B. einmaliger Workshop, Exkursion)
- **Q31aEvalFreq_2** – Nach jeder beendeten Veranstaltungsreihe (z.B. Sprachkurse, Tanzkurse, Malkurse)
- **Q31aEvalFreq_3** – Vierteljährlich
- **Q31aEvalFreq_4** – Halbjährlich
- **Q31aEvalFreq_5** – Jährlich
- **Q31aEvalFreq_6** – Selten und unregelmäßig
- **Q31aEvalFreq_other** – Manuell eingegebener Text für „Sonstiges“

Anmerkung: Der Name der Freitext-Spalte hängt vom Exportformat ab. Bei einem Excel- oder CSV-Export heißt die Spalte „Q31aEvalFreq_other“. Bei einem SPSS-Export wird sie als „Q31aEvalFreq_Sonstiges“ ausgegeben.

Frage 31b. [Q31bEvalMeth]

Hinweis zur Filterführung: Diese Frage ist nur sichtbar, wenn bei Q31Eval die Option 1 (Ja) ausgewählt wurde (Q31Eval == 1). Bei Auswahl von 2 (Nein) oder wenn die Frage übersprungen wurde, bleibt diese Frage automatisch verborgen und führt zu leeren Zellen im Datensatz.

Fragetext: *Welche der folgenden Methoden verwenden Sie zur Qualitätssicherung?*

Variablen-Ausprägungen: Binäre Kategoriencodes (0 = Nicht gewählt, 1 = Gewählt) sowie ein Freitextfeld. Da es sich um eine Mehrfachauswahl handelt, wird im Datensatz für jede Antwortoption eine eigene Spalte erzeugt

- **Q31bEvalMeth_1** – Mündliche Befragung der Teilnehmenden
- **Q31bEvalMeth_2** – Schriftliche Befragung der Teilnehmenden (auch Online)
- **Q31bEvalMeth_3** – Evaluationen durch Externe
- **Q31bEvalMeth_4** – Mündliches Feedback von Mitarbeitenden
- **Q31bEvalMeth_5** – Schriftlich dokumentiertes Feedback von Mitarbeitenden
- **Q31bEvalMeth_other** – Manuell eingegebener Text für „Sonstiges:“

Anmerkung: Der Name der Freitext-Spalte hängt vom Exportformat ab. Bei einem Excel- oder CSV-Export heißt die Spalte „Q31aEvalFreq_other“. Bei einem SPSS-Export wird sie als „Q31aEvalFreq_Sonstiges“ ausgegeben.

Frage 32. [Q32Zertifikat]

Fragetext: *Verfügt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. verfügen Sie über Zertifikate, Auszeichnungen oder Qualitätssiegel im Hinblick auf das kulturelle Bildungsangebot?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfeld).

Abschluss

Frage 33. [Q33Anmerkung]

Fragetext: *Verfügt Ihre Einrichtung/Organisation bzw. verfügen Sie über Zertifikate, Auszeichnungen oder Qualitätssiegel im Hinblick auf das kulturelle Bildungsangebot?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfeld).

Frage 34. [Q34IntAustausch]

Fragetext: *Ist Ihre Einrichtung/Organisation bzw. sind Sie interessiert an Vernetzung, einem weiteren Austausch oder Auswertungen zu dem Fragebogen?*

Variablen-Ausprägungen: Keine festen Antwortkategorien (Freitextfelder im Matrix-Format). Aufgrund des Matrix-Formats wird für jedes Eingabefeld eine separate Spalte im Datensatz erzeugt:

- **Q34IntAustausch_1_SQ001** – Name der Kontaktperson / Einrichtung
- **Q34IntAustausch_2_SQ001** – E-Mail-Adresse
- **Q34IntAustausch_3_SQ001** – Telefonnummer

Anmerkung: Vor dem Start der Befragung sollte der Platzhalter [ggf. Angaben der Kommune zur Vernetzung] im Hilfetext in LimeSurvey manuell anpasst (z. B. konkrete Termine oder Ansprechpartner in der Verwaltung eintragen) oder gelöscht werden.